

MAPA DO CORPUS	
Identificação	Dados
Corpus Inicial	Entrevista 06 - PIE3 (E3)
Janela Temporal Total	00:00:01 - 00:18:04
Turnos de Fala (blocos temporais)	PL1 = 84 / PL2 = 111
Unidade de Contexto	UC
Unidade de Registro	UR
Bloco do Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas	B (B1, B2, B3...)
Questão do Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas	Q (Q1, Q2, Q3...)

LEITURA FLUTUANTE			
Pistas Empíricas			
A	Implantação percebida como vertical e sem consulta	Marcador Temporal	Excerto
		00:00:19 PL2-PIE3	Na verdade, não fui eu que escolheu, eu sou professora de Educação Física, mas como estavam sobrando horários, não tinham horários para educação física e estavam sobrando esses horários com a mudança do ensino médio.
		00:00:33 PL2-PIE3	E aí eu fui chamada para essa matéria, também como Projetos de Intervenção, como Estudos Dirigidos [Orientados] e Reforço Escolar.
B	Comunicação inicial informal e desencontro institucional	Marcador Temporal	Excerto
		00:08:31 PL2-PIE3	Então, trazer essa informação melhor para o professor, entendeu?
		00:08:40 PL2-PIE3	Porque a gente tenta entender o objetivo, mas não tem o.
		00:08:46 PL2-PIE3	a informação em si concreta.
00:08:48 PL2-PIE3	E aí a gente estava conversando com outra professora e ela estava falando isso, que o quanto era difícil a gente ter essa formação, esse apoio.		
C	Implantação descrita como coercitiva, com pressão por adesão/matriculas	Marcador Temporal	Excerto
D	Resistência e baixa atratividade percebida na comunidade/famílias	Marcador Temporal	Excerto
		00:09:11 PL2-PIE3	Não, muito difícil.

		00:09:21 PL2-PIE3	Então eles também não foram preparados para isso.
		00:09:29 PL2-PIE3	Então a gente tem que estar sempre explicando o que que é para eles poderem entender.
E	Parceria externa como elemento de ingerência/monitoramento e foco de resistência - SEEDUC-INSTITUIÇÃO	Marcador Temporal	Excerto
F	Formação docente percebida como insuficiente e concomitante à implantação	Marcador Temporal	Excerto
		00:01:42 PL2-PIE3	Não, acho que a gente tem muito pouca formação sobre isso dentro da formação, né.
		00:01:49 PL2-PIE3	É uma formação, um curso que abrangesse o assunto em si.
		00:02:51 PL2-PIE3	Não, eu busquei.
		00:02:53 PL2-PIE3	por mim mesma, as informações, procurei saber do que se tratava, estudar um pouco e trazer, dentro desse projeto de intervenção, esse meu projeto pessoal de saúde.
		00:03:11 PL2-PIE3	Então, sobre empreendedorismo, eu procurei também me informar sobre mais profundamente sobre o assunto.
		00:06:50 PL2-PIE3	Inclusive, as formações são longe, a gente tem que gastar a gasolina pra ir, é tudo muito longe, não é
		00:07:05 PL2-PIE3	Essa parte realmente teve até uma formação que a gente não conseguiu ir porque era em Três Rios, totalmente fora do bem longe daqui.

G	Infraestrutura/recursos: promessas, ausência de preparação e resposta “com recursos próprios”	Marcador Temporal	Excerto
		00:04:26 PL2-PIE3	Inclusive a gente até gasta, porque a gente leva os alunos para algumas atividades fora da escola e a gente a gente às vezes faz uma atividade dentro da escola que tem que comprar material.
		00:04:37 PL2-PIE3	A gente tem que ir investir do nosso dinheiro, porque ultimamente está difícil a gente querer fazer atividades também fora, porque a escola não está possuindo, não tem condições financeiras de
		00:13:11 PL2-PIE3	Eu acho que a gente tinha que ter, por exemplo, ia ter a sala maker, que tinham que chamar carpinteiros, marceneiros, pessoas, profissionais que pudessem trabalhar com eles um pouco.
		00:13:31 PL2-PIE3	É, e a gente não teve isso, teve a sala e não teve o profissional, porque eles não enviaram o profissional correto para esse tipo de atividade, que eles se propuseram, mas não realizaram.
		00:14:33 PL2-PIE3	Então eu acho que senão eles não investirem, como eu falei com a sala maker, que fizeram a sala, mas não trouxeram os profissionais para fazer, ajudar eles a empreender realmente, trazer outras profissões.
H	Reconhecimento/incentivo: ausência de contrapartidas	Marcador Temporal	Excerto
		00:04:03 PL2-PIE3	Não recebi nenhum privilégio a mais por ser...

		00:04:11 PL2-PIE3	Nenhuma gratificação, nada.
I	Avaliação de resultados: sucesso percebido, mas com qualificação importante	Marcador Temporal	Excerto
		00:11:39 PL2-PIE3	Eu acho que que pelo menos eles têm essa disciplina que informa eles do que do que se trata, porque muitos até trabalham já com pai e de uma certa forma eles estão empreendendo algo novo.
		00:11:55 PL2-PIE3	Muitos trazem para dentro da escola também uma...
		00:12:05 PL2-PIE3	Então ela estava empreendendo algo novo na vida dela, cursos que eles podem fazer fora da sala de aula, fora da escola.
		00:12:28 PL2-PIE3	Entender o que é isso para a vida profissional deles.
		00:12:32 PL2-PIE3	O que é o empreender.
J	Sustentação e futuro: tensão entre valor pedagógico e baixa demanda/evasão	Marcador Temporal	Excerto
		00:14:08 PL2-PIE3	Se não houver realmente esse investimento... outra professora que pegar, não sei o que ela vai fazer com isso.
		00:14:49 PL2-PIE3	Vai acabar.

		00:14:58 PL2-PIE3	Não, não.
		00:15:04 PL2-PIE3	Essa matéria não tem no segundo ano, nem no terceiro.
		00:15:07 PL2-PIE3	Só tem agora itinerário informativo um, dois, três.
K	Proposição final: “ressignificação” do sentido de empreendedorismo	Marcador Temporal	Excerto
		00:01:12 PL2-PIE3	Porque eu já tinha um projeto de saúde integral que eu fazia, que eu trouxe do Cândido [Ciep 472 Cândido Portinari], que eu também lecionei lá.
		00:01:17 PL2-PIE3	E aí eu aproveitei o projeto de saúde integral, colocando no Projeto de Intervenção e Empreendedorismo.
		00:01:24 PL2-PIE3	Então, falando sobre autoconhecimento, cuidado com os alunos.
		00:02:08 PL2-PIE3	A gente está sempre empreendendo algo novo na nossa vida.
		00:02:14 PL2-PIE3	Eu mesmo que trabalho também como autônomo, você quer empreender, a gente ser o próprio marketing.
		00:02:23 PL2-PIE3	Na minha vida, eu já faço isso no meu trabalho.
		00:02:27 PL2-PIE3	Minha vida profissional.

L	Contexto socio-territorial e cultura local como barreira à inovação curricular e à mudança cultural	Marcador Temporal	Excerto
M	Contexto institucional e cultural como barreira na constituição da unidade escolar e da formação pedagógica para funcionamento efetivo	Marcador Temporal	Excerto
N	Horizonte temporal do projeto e incerteza institucional (término/renovação; acordos MEC/SEEDUC e atores externos)	Marcador Temporal	Excerto
O	Articulação curricular e parcerias internas para adequação de cargas horárias e integração entre componentes	Marcador Temporal	Excerto
		00:17:51 PL2-PIE3	Com certeza, trazer as outras matérias para dentro do projeto, com certeza, incluir.
P	Vacância/fragilidade da coordenação pedagógica e suprimento informal pelos docentes	Marcador Temporal	Excerto

TRECHOS CANDIDATOS A ATRAVESSAR MAIS DE UM FATOR ANALÍTICO (para "leitura controlada")

	Pistas Empíricas	Marcador Temporal
1	Implantação vertical + pressão institucional (clima/cultura + governança/gestão + relação com atores externos)	00:00:19–00:00:33
2	Fundação Ayrton Senna: acompanhamento/monitoramento (parcerias externas + formação/práticas docentes + clima interno)	
3	Recursos prometidos vs. resposta da escola com recursos próprios (infraestrutura/recursos + capacidade institucional de mobilização + narrativa de implementação)	00:04:26–00:05:17
4	Resultados (prêmios/vestibular) atribuídos ao integral e não ao empreendedorismo (alinhamento pedagógico + cultura/clima + visão/identidade do itinerário)	
5	Contexto socio-territorial como condicionante de mudança cultural (cultura local + inovação curricular + adesão/engajamento)	
6	Conflito ideológico e confusão conceitual sobre ‘empreendedorismo’ (cultura/clima + alinhamento pedagógico + identidade do itinerário)	
7	Articulação curricular interna por parcerias entre componentes (adequação de carga horária; integração prática) — candidato a atravessar FA2/FA5/FA1	00:17:51
8	Horizonte temporal do projeto e previsibilidade institucional (10+10; término em 2027) — atravessa governança/sustentação e percepção de futuro	

9	Vacância de coordenação pedagógica e suprimimento informal pelos docentes — atravessa governança/processos e práticas pedagógicas	
10	Assessoria/suporte externo + crítica ao modo de aplicação + tempo extra docente + desestímulo por ausência de incentivos/recursos (relação com atores externos + práticas/formação docente + clima/cultura + governança/processos)	00:06:30–00:07:47 00:08:31–00:08:48 00:17:00–00:17:28

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
B1-Q1								
SR-01	Alocação não eletiva ao PIE por ajuste de carga horária (sobras após mudança do ensino médio).	B1-Q1	00:00:17-00:00:33	PL1—Pesquisador PL2—PIE3	E como ocorreu esse processo de alocação? Na verdade, não fui eu que escolhi, eu sou professora de Educação Física, mas como estavam sobrando horários, não tinham horários para educação física e estavam sobrando esses horários com a mudança do ensino médio. E aí eu fui chamada para essa matéria, também como Projetos de Intervenção, como Estudos Dirigidos [Orientados] e Reforço Escolar.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	VE.5 Ajuste interno de alocação docente por perfil (pós-implementação)	Manter (registro da forma de alocação docente ao PIE, por ajuste interno).
SR-02	Aceite do PIE para permanecer na unidade e adaptação de projeto prévio (saúde integral) ao componente.	B1-Q1	00:00:44-00:01:24	PL1—Pesquisador PL2—PIE3	E se a senhora não aceitasse, professora, essa disciplina de Projetos de Intervenção e Empreendedorismo, o que aconteceria com você? Você permaneceria na escola, daria aula de Educação Física? É, eu acho que, como eu tava aqui, já estou nessa escola desde 2020, e eu moro do lado da escola. Então, meu objetivo era continuar aqui na escola, né. Então, aceitei por quê? Porque eu já tinha um projeto de saúde integral que eu fazia, que eu trouxe do Cândia [Ciep 472 Cândia Portinari], que eu também lecionei lá. E aí eu aproveitei o projeto de saúde integral, colocando no Projeto de Intervenção e Empreendedorismo. Então, falando sobre autoconhecimento, cuidado com os alunos.	FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.5 Práticas institucionais e projetos que materializam a cultura empreendedora		Manter (evidência de ressignificação prática do componente a partir de projeto prévio).
B1-Q2								
SR-03	Ausência de conhecimento/formação prévia estruturada sobre empreendedorismo; percepção de lacuna formativa.	B1-Q2	00:01:28-00:01:49	PL1—Pesquisador PL2—PIE3	E antes desse de assumir o projeto de intervenção empreendedorismo, você conhecia o conceito de empreendedorismo ou educação para o empreendedorismo antes de assumir essa disciplina? Não, acho que a gente tem muito pouca formação sobre isso dentro da formação, né. É uma formação, um curso que abrangesse o assunto em si.	FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada		Manter (núcleo empírico sobre insuficiência de formação prévia/continuada).
SR-04	Compreensão ressignificada do conceito: empreender no cotidiano e no trabalho autônomo (marketing pessoal).	B1-Q2	00:02:07-00:02:27	PL1—Pesquisador PL2—PIE3	Sim, empreendedorismo. A gente está sempre empreendendo algo novo na nossa vida. Então acho que passa por aí. Eu mesmo que trabalho também como autônomo, você quer empreender, a gente ser o próprio marketing. Você já empreendia? Na minha vida, eu já faço isso no meu trabalho. Minha vida profissional.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	VE.18 Ressignificação do conceito de empreendedorismo (da ideia de “profissional liberal” para “empreender em si mesmo”)	Manter (resposta direta sobre compreensão do conceito, com ressignificação emergente).
B1-Q3								
SR-05	Sem formação prévia institucional; busca autônoma de informações e estudo para preparar atividades e aulas.	B1-Q3	00:02:30-00:03:23	PL1—Pesquisador PL2—PIE3	A terceira pergunta é justamente saber se você passou por uma formação prévia para lecionar a disciplina, mas já se adiantou que não houve essa preparação. E durante o curso ou as suas aulas, você recebeu alguma formação ou teve uma oportunidade de se formar? E durante o curso ou as suas aulas, você recebeu alguma formação ou teve uma oportunidade de se formar? Não, eu busquei. por mim mesma, as informações, procurei saber do que se tratava, estudar um pouco e trazer, dentro desse projeto de intervenção, esse meu projeto pessoal de saúde. Então, sobre empreendedorismo, eu procurei também me informar sobre mais profundamente sobre o assunto. para poder passar algumas atividades para os alunos.	FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada		Manter (ausência de formação prévia + autoformação para atuação no PIE).
B1-Q4								

Subcorte (SR)	Subcorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
SR-06	Ausência de incentivo/reconhecimento institucional (financeiro ou simbólico) por atuar no PIE.	B1-Q4	00:03:49-00:04:19	PL1—Pesquisador PL2—PIE3	E você recebeu algum incentivo financeiro, institucional, algum tipo de reconhecimento, por exemplo, algo que parecesse com promoção ou privilégio? Não, isso faz parte do currículo. Não recebi nenhum privilégio a mais por ser Nenhum reconhecimento financeiro, gratificação, Nenhuma gratificação, nada. Você assumiu um novo trabalho sem receber por ele.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	VE.7 Ausência de incentivo/reconhecimento e de contrapartidas institucionais na implantação (gratificação, subsídio, melhoria de espaço e aportes)	Manter (resposta direta sobre ausência de incentivo/reconhecimento institucional).
SR-07	Docente mobiliza recursos próprios e parceiros externos gratuitos para viabilizar atividades, por falta de recursos da escola.	B1-Q4	00:04:26-00:05:17	PL1—Pesquisador PL2—PIE3	Inclusive a gente até gasta, porque a gente leva os alunos para algumas atividades fora da escola e a gente a gente às vezes faz uma atividade dentro da escola que tem que comprar material. A gente tem que ir investir do nosso dinheiro, porque ultimamente está difícil a gente querer fazer atividades também fora, porque a escola não está possuindo, não tem condições financeiras de O próprio professor contribui para. Atividades extras. E a gente ainda tem a possibilidade de trazer as pessoas de fora que vêm gratuitamente, porque a escola nem tem condição de dar um retorno financeiro para esse profissional que vem aqui falar sobre empreendedorismo, sobre o assunto em si.	FA3: INFRAESTRUTURA E RECURSOS V3.5 Capacidade institucional de mobilizar recursos, articular parcerias e praticar gestão transparente e sustentável FAS: PARCERIAS EXTERNAS V5.3 Participação do parceiro com recursos e atuação direta em projetos/atividades	VE.7 Ausência de incentivo/reconhecimento e de contrapartidas institucionais na implantação (gratificação, subsídio, melhoria de espaço e aportes)	Manter (núcleo multi-FA: recursos próprios + limitação institucional + participação de atores externos).
B2-Q5								
SR-08	Crença na proposta do itinerário: formação para vida profissional além das disciplinas tradicionais.	B2-Q5	00:05:38-00:06:02	PL1—Pesquisador PL2—PIE3	Você acredita na proposta do itinerário formativo de Empreendedorismo? Como é a sua relação com o conteúdo do itinerário? Olha, eu acredito, assim, que eu acho que é Não é só matemática, português, eu acho que precisa desse trabalho também de você formar esses adolescentes pra uma vida profissional. E eu acho que é uma matéria super, que tem assim um potencial imenso, entendeu?	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	VE.10 Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes	Manter (resposta direta sobre crença na proposta e relação com o conteúdo).
SR-09	Percepção de potencial do itinerário para ampliar horizontes dos estudantes (abrir a mente para além das matérias).	B2-Q5	00:06:08-00:06:14	PL1—Pesquisador PL2—PIE3	Você viu um bom potencial? Eu acho. Pra abrir um pouco a a mente deles para não ficar só nas matérias em si.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	VE.10 Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes	Manter (complementa a resposta: potencial percebido do itinerário).
B2-Q6								
SR-10	Insuficiência de formação institucional: cursos longe, sem custeio; professor busca por conta própria e perde formações por deslocamento.	B2-Q6	00:06:27-00:07:47	PL1—Pesquisador PL2—PIE3	Sente muita dificuldade com a matéria? É, eu acho que no sentido de ter alguma formação que a própria Seeduc [Secretaria de Estado da Educação] nos vê, né. Eu acho que falta isso. Eu acho que o professor vai buscar por si só. E quando ocorre a formação da Seduc, ela ocorre, ela é paga pela Seeduc, é custeada, transporte. Inclusive, as formações são longe, a gente tem que gastar a gasolina pra ir, é tudo muito longe, não é É difícil. Essa parte realmente teve até uma formação que a gente não conseguiu ir porque era em Três Rios, totalmente fora do bem longe daqui. Então não tem custo, inclusive, para a viagem. É. Fora do município, né? E isso foi um dos motivos explicados, até porque a gente não compareceu, porque até gostaria de comparecer e não pude ir por conta de ser longe. Ou seja, quando ocorre uma formação durante o curso, lhe ofertado às vezes fora da cidade ou na capital, que é onde fica Seeduc, mas não existe custeio, nada. Nada.	FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada FA3: INFRAESTRUTURA E RECURSOS V3.5 Capacidade institucional de mobilizar recursos, articular parcerias e praticar gestão transparente e sustentável	VE.16 Fragilidade institucional/política pública: falha percebida na Secretaria VE.7 Ausência de incentivo/reconhecimento e de contrapartidas institucionais na implantação (gratificação, subsídio, melhoria de espaço e aportes)	Manter (núcleo empírico sobre formação continuada insuficiente e ausência de suporte/custeio).
SR-11	Preparação percebida como razoável por autoformação, mas com lacunas: improviso e falta de informação concreta/objetivo e apoio institucional.	B2-Q6	00:07:56-00:08:48	PL1—Pesquisador PL2—PIE3	Apesar de tudo, você se sente preparada para lecionar o Projeto de Intervenção empreendedorismo? Olha, dentro do que eu busquei fazer, eu me sinto razoavelmente preparada, entendeu? Mas a gente tem muito que aprender ainda, eu acho. Parece que você tem ouvido de outros colegas Parece que tudo é feito no improviso, essa sua percepção? É, eu estava conversando com uma pessoa. Talvez o profissionalismo na parte da Seeduc. Isso. Então, trazer essa informação melhor para o professor, entendeu? Mais de acordo com o objetivo, né. Porque a gente tenta entender o objetivo, mas não tem o. a informação em si concreta. E aí a gente estava conversando com outra professora e ela estava falando isso, que o quanto era difícil a gente ter essa formação, esse apoio.	FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.1 Visão institucional formalizada e compartilhada	VE.2 Falha de comunicação institucional (SEEDUC/Regional) VE.16 Fragilidade institucional/política pública: falha percebida na Secretaria	Manter (resposta sobre preparo condicionado à autoformação e à falta de diretriz/apoio).
B2-Q7								
SR-12	Motivação para lecionar: afirma gostar de lecionar Empreendedorismo.	B2-Q7	00:06:21-00:06:22	PL1—Pesquisador PL2—PIE3	Você gosta de lecionar Empreendedorismo? Eu gosto.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores		Manter (resposta direta sobre motivação/gosto em lecionar).

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
B2-Q8								
SR-13	Baixa compreensão discente: estudantes não foram preparados para mudanças e demandam explicação constante sobre a disciplina.	B2-Q8	00:09:06-00:09:29	PL1—Pesquisador PL2—PIE3	Os alunos compreendem a proposta do itinerário formativo de Empreendedorismo, eles compreendem? Não, muito difícil. Até porque quando surgiu, foi superdifícil para eles entenderem várias coisas, várias mudanças no ensino médio. Então eles também não foram preparados para isso. E aí eles perguntam, que matéria é que a senhora dá? Qual é a matéria que você dá, professora? Então a gente tem que estar sempre explicando o que que é para eles poderem entender.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	VE.2 Falha de comunicação institucional (SEEDUC/Regional)	Manter (resposta direta sobre incompreensão dos alunos e necessidade de explicação recorrente).
B2-Q9								
SR-14	Matrícula no itinerário vinculada ao currículo do integral: não é escolha espontânea; oferta restrita a uma turma no integral.	B2-Q9	00:09:40-00:10:26	PL1—Pesquisador PL2—PIE3	Eles não têm essa compreensão pelo que a senhora está me falando Mas na sua percepção Então, o que motivaria os alunos a se matricular em nesse curso? Por que eles se matriculam? Qual é a motivação deles que a senhora percebe? Não, mas faz parte do currículo, né. Mas só tem essa disciplina aqui? Só tem o curso de Empreendedorismo Integral ou tem outros cursos? Só no meu integral, só no integral. Só uma turma. Só no integral. Mas ele se escreve espontaneamente, consegue identificar? Eu acho que eles não se escrevem não, faz parte do currículo deles. Eu entendo assim. No currículo do integral, né. Então, quem quiser estudar de forma integral tem que se sujeitar ao currículo.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores		Manter (resposta sobre motivação/matrícula: componente obrigatório no currículo do integral).
B3-Q10								
SR-15	Estratégias/metodologias diversificadas para tornar as aulas mais interessantes e motivar estudantes (convidados, rodas de conversa, filmes, saídas e atividades).	B3-Q10	00:10:39-00:11:09	PL1—Pesquisador PL2—PIE3	Quando a senhora está lecionando o Projeto de Intervenção e Empreendedorismo, que tipo de método de ensino a senhora costuma utilizar? Quais as estratégias também de ensino? Ah, várias, eu trago gente de fora para falar de roda de conversa, eu passo filme, eu levo eles em alguns lugares. Aulas externas, né? Trago informações também dentro de sala de aula e atividades. É muito assim, é muito diversificado, eu diversifico para poder ficar interessante, motivar eles mais, né.	FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.3 Práticas e estratégias consistentes de engajamento de estudantes e famílias FA5: PARCERIAS EXTERNAS V5.3 Participação do parceiro com recursos e atuação direta em projetos/atividades		Manter (resposta direta sobre métodos/estratégias; potencial atravessamento por práticas pedagógicas, engajamento e participação de atores externos).
SR-16	Ausência declarada de práticas estruturadas de aprendizagem baseada em projetos/problemas/equipes (nega trabalhar com projeto/problema/equipe).	B3-Q10	00:11:22-00:11:27	PL1—Pesquisador PL2—PIE3	Trabalha com projeto, problema, equipe? Não.	FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora		Manter (negação explícita a práticas típicas de métodos ativos; relevante para valência em V1.3).
B3-Q11								
SR-17	Resultados percebidos: disciplina informa sobre empreendedorismo e conecta com práticas já existentes dos estudantes (exemplos de venda de doces e curso de manicure), contribuindo para compreensão da vida profissional.	B3-Q11	00:11:31-00:12:32	PL1—Pesquisador PL2—PIE3	Que tipo de resultados ou mudanças você percebe nos alunos que cursam itinerário de Empreendedorismo? Eu acho que pelo menos eles têm essa disciplina que informa eles do que do que se trata, porque muitos até trabalham já com pai e de uma certa forma eles estão empreendendo algo novo. Muitos trazem para dentro da escola também uma Uma menina que fazia doces aqui, que vendia doces dela no recreio. Então ela estava empreendendo algo novo na vida dela, cursos que eles podem fazer fora da sala de aula, fora da escola. Então muitos já começam como uma aluna que estava fazendo um curso de manicure, para trabalhar com a unha em gel. Então eu acho que é bom eles começarem a Entender o que é isso para a vida profissional deles. O que é o empreender.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	VE.10 Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes VE.11 Resultados percebidos nos estudantes (desempenho vestibular e desenvolvimento social)	Manter (resposta direta sobre mudanças/resultados percebidos, com exemplificação).

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
SR-18	Comparação com alunos do regular: não percebe alunos do itinerário como mais bem preparados; reconhece ganho de informação, mas aponta precariedade e necessidade de melhoria; menciona sala maker sem profissional e promessa institucional não realizada.	B3-Q11	00:12:33-00:13:44	PL1—Pesquisador PL2—PIE3	Em relação aos alunos do Regular, o que a gente chama de parcial também, que fica só de manhã, só à noite ou só à tarde. Você acha que cognitivamente e em termos de rendimento educacional ou de formação, eles são mais bem preparados do que esses alunos? Os alunos do empreendedorismo são mais bem preparados? Não, eu acho que mais bem preparados não. Eu acho que eles têm mais essa informação, mas que ainda precisa melhorar muito essa parte, precisa. Ainda é muito precário, entendeu. Eu acho que a gente tinha que ter, por exemplo, ia ter a sala maker, que tinham que chamar carpinteiros, marceneiros, pessoas, profissionais que pudessem trabalhar com eles um pouco. Dessa parte. É mais profissional. É, e a gente não teve isso, teve a sala e não teve o profissional, porque eles não enviaram o profissional correto para esse tipo de atividade, que eles se propuseram, mas não realizaram. Eu acho bem interessante, acho que precisa pensar nisso, trazer isso para dentro da escola, eu acho fundamental.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores FA3: INFRAESTRUTURA E RECURSOS V3.1 Ambientes físicos adequados e compatíveis com as necessidades pedagógicas do itinerário FA3: INFRAESTRUTURA E RECURSOS V3.5 Capacidade institucional de mobilizar recursos, articular parcerias e praticar gestão transparente e sustentável	VE.6 Promessas institucionais não cumpridas na implantação (SEEDUC/arranjo sistêmico de implementação)	Manter (núcleo crítico: impacto percebido limitado + lacuna de infraestrutura/recursos humanos + promessa não cumprida).
B4-Q12								
SR-19	Desafios: infraestrutura e recursos humanos insuficientes (sala maker sem profissional; necessidade de especialistas e investimento) para realizar o itinerário plenamente.	B4-Q12	00:13:53-00:14:33	PL1—Pesquisador PL2—PIE3	Em termos de perspectiva, a gente pensa o futuro do empreendedorismo. Se não houver realmente esse investimento outra professora que pegar, não sei o que ela vai fazer com isso. Agora, não sei, acho que ninguém, nenhum professor tem essa formação. Então eu acho que senão eles não investirem, como eu falei com a sala maker, que fizeram a sala, mas não trouxeram os profissionais para fazer, ajudar eles a empreender realmente, trazer outras profissões.	FA3: INFRAESTRUTURA E RECURSOS V3.1 Ambientes físicos adequados e compatíveis com as necessidades pedagógicas do itinerário FA3: INFRAESTRUTURA E RECURSOS V3.2 Recursos tecnológicos suficientes, atualizados e com suporte técnico regular FA3: INFRAESTRUTURA E RECURSOS V3.5 Capacidade institucional de mobilizar recursos, articular parcerias e praticar gestão transparente e sustentável	VE.6 Promessas institucionais não cumpridas na implantação (SEEDUC/arranjo sistêmico de implementação)	Manter (núcleo de desafio centrado em infraestrutura/recursos humanos e capacidade institucional).
SR-20	Desafio de continuidade/sustentação: itinerário restrito ao 1º ano; insegurança sobre prosseguimento no 2º/3º ano e efeitos futuros.	B4-Q12	00:14:49-00:15:07	PL2—PIE3	Vai acabar. É só 1001 integral. Essa matéria não tem no segundo ano, nem no terceiro. Só tem agora itinerário informativo um, dois, três.	FA5: PARCERIAS EXTERNAS V5.1 Diagnóstico e critérios para seleção de parceiros FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.2 Clima de confiança, diálogo, respeito, apoio mútuo e colaboração		Manter (evidência sobre horizonte temporal/continuidade e percepção de futuro do itinerário).
SR-21	Limite de governança curricular: componente ainda não consolidado na escola; depende de investimento e decisão institucional para continuidade.	B4-Q12	00:15:08-00:15:54	PL2—PIE3 PL1—Pesquisador	Veja aqui na escola só o primeiro ano integral Por fim, nós falamos de você dando aula no empreendedorismo, mas em turno, teus colegas, como eles percebem o curso de empreendedorismo?	FA5: PARCERIAS EXTERNAS V5.1 Diagnóstico e critérios para seleção de parceiros FA5: PARCERIAS EXTERNAS V5.2 Formalização por acordos/termos com metas e objetivos		Manter (desafio de consolidação institucional/continuidade e decisão/gestão).
B4-Q13								
SR-22	Sugestões: investir mais; trazer profissionais externos; viabilizar visitas/atividades fora da escola; melhorar condições materiais.	B4-Q13	00:17:00-00:17:28	PL2—PIE3	Acredito que deva se investir mais nesse assunto, trazer profissionais de fora, a gente poder levar, ter condições de levar os alunos a outros lugares, né. É formar mais o professor em relação a esse projeto que eu acho, eu acho muito.	FA3: INFRAESTRUTURA E RECURSOS V3.5 Capacidade institucional de mobilizar recursos, articular parcerias e praticar gestão transparente e sustentável FA5: PARCERIAS EXTERNAS V5.3 Participação do parceiro com recursos e atuação direta em projetos/atividades		Manter (proposta de melhoria centrada em recursos e parcerias/atores externos).
SR-23	Sugestões: formar mais o professor para o projeto; integrar outras disciplinas ao itinerário (inclusão curricular interna).	B4-Q13	00:17:51-00:17:56	PL2—PIE3 PL1—Pesquisador	Com certeza, trazer as outras matérias para dentro do projeto, com certeza, incluir. Um alinhamento mais forte e pedagógico.	FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora		Manter (sugestão explícita: formação docente + articulação curricular interna).